

ISSN (E): 2181-4570

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА

Научный руководитель. Старший преподаватель кафедры туризм Усманова
Азизахон Фазыловна

Ташкентского международного университета Киме. г.Ташкент Узбекистан,
azizahonusmanova71@gmail.com

Автор статьи: Пулатова Лазиза Ойбековна- студентка Ташкентского
международного университета Киме. г.Ташкент Узбекистан

Аннотация статьи

В данном разделе рассматриваются текущие тенденции развития рынка в сфере круизного туризма в современную эпоху. В последние десятилетия рынок морских круизов переживает значительный и устойчивый рост. Глобальный круизный рынок является высококонцентрированным: небольшое количество круизных компаний контролирует почти 85% рынка круизных услуг. Развитие круизного туризма оказывает синергетический эффект на развитие местной экономики. Оно увеличивает поступления в бюджеты всех уровней, создает новые рабочие места в регионе, связанные с обслуживанием круизных судов, продвигает региональные (в масштабах страны) туристические возможности, расширяет возможности для международного сотрудничества и привлекает инвестиции в развитие транспортной и туристической инфраструктуры.

Ключевые слова: отдых, путешествие, спрос, круизный туризм, пассажиры, круизный рынок

Введение

Динамично развивающийся рынок туристических услуг и растущие потребности реализуют диверсифицированное предложение, определяют вектор развития деловой среды и инфраструктуры, способствуют реализации национальных и региональных проектов в этой сфере. Круизный туризм является перспективным направлением, и поскольку российские регионы обладают необходимыми природными ресурсами и социально-экономическим потенциалом, можно прогнозировать положительное коммерческое и устойчивое воздействие на регионы. Конкретное содержание круизного туризма определяется растущим мировым спросом, нормативно-

правовым регулированием отдельных аспектов безопасности и факторами, характеризующими ситуацию в прибрежных регионах.

Предметом исследования данной работы является круизный туризм - вид услуг с высокими требованиями к условиям безопасности и комфортности пребывания. Объектом исследования являются тенденции и особенности развития типичного круизного туризма в российских регионах, а также существующие отраслевые, экономические и инфраструктурные ограничения. Рассматриваются благоприятные условия для устойчивого развития круизного туризма в структуре регионов обслуживания страны. Характеризуются тенденции и влияющие факторы, касающиеся динамики спроса и предложения. Определены основные ограничения, связанные с уровнем социально-экономического развития региона и нормативно-правовыми и институциональными особенностями безопасности туризма. Выявлена необходимость более активного регионального подхода к реализации программ и проектов по развитию кластеров круизного туризма в федеральных округах и регионах со значительным водным потенциалом и формированию новых страховых продуктов и услуг как основы повышения безопасности потребителей.

Актуальность. Сегодня круизный туризм относится к одной из перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики, поскольку может включать широкий спектр туристических услуг, доступен многим социальным группам населения и т.д.

Круизный туризм считается уникальным видом путешествий, который позволяет посетить несколько стран за одну короткую поездку, и известен тем, что с его достопримечательностями можно ознакомиться на борту круизных лайнеров с их прекрасными интерьерами, казино, клубами, барами и ресторанами. Круизные лайнеры можно с полным основанием считать плавучими городами с широким спектром услуг и развлечений.

Современные проблемы сервиса и туризма

История круизного туризма показывает, что в конце прошлого века эта услуга была доступна элите общества, но постепенно популярность росла. Доступность для различных слоев населения сочеталась с экологическим, социальным и экономическим воздействием на территории с водными ресурсами и развитыми прибрежными зонами.

Прибрежные территории важны не только для развития туризма: в конце 20-го века были популярны круизные путешествия, в основном среди состоятельных пожилых отдыхающих, для которых круизный отдых был символом класса и роскошной жизни. С начала века круизный рынок значительно вырос как по количеству пассажиров, так и по портам захода, а конкуренция между круизными линиями усилилась, а так же были установлены позиции бренда и дифференцирование себя от своих конкурентов. Одним из негативных последствий такого является отрицательное влияние круизного туризма на окружающую среду и общество. Прибытие больших судов вызывает перегруженность, что влияет не только на окружающую среду, но и на традиции и общество.

Социальное поведение местного населения. Многие зависят от конкретного острова, поселки и города обычно имеют очень хрупкие экосистемы.

Они находятся под угрозой утраты. По данным опросов, в мировом потоке круизного туризма в среднем статистика не превышает 1,75% и составляет около 76 000 в абсолютном выражении. Известно, спрос на круизы неравномерно распределяется по странам.

Доля круизного туризма (на примере стран СНГ) незначительно увеличится до 3% в 2020 году, в то время как глобальные темпы роста сектора круизного туризма в среднем составляют около 50-70%.

Рынок сектора круизного туризма в среднем составляет около 50-70%. Самыми популярными направлениями круизов сегодня являются Карибы и Багамы, Средиземноморье, острова Атлантики и Северная Европа. По данным Международной ассоциации круизных линий (CLIA), данная индустрия переживает впечатляющий рост. За последнее десятилетие спрос на круизы увеличился почти на 70 процентов: в 2014 году более 22 миллионов круизных пассажиров путешествовали по всему миру.

К 2022 году ожидается дальнейший рост. Вместимость круизных судов в период с 2015 по 2018 год увеличилась на 19,2%.

Результат исследования

Концепция круиза — это система "все включено" (питание, пользование спортивным инвентарем и оборудованием, развлечения на борту).

Программы на борту. Основным преимуществом круизов является то, что они работают по системе "все включено". Круизы предлагают техническое оснащение, комфорт, мобильность, престиж, богатую культурно-развлекательные программы и упрощенный сервис.

Визовая система. Туристы на круизных судах имеют право на безвизовый туризм от 48 до 72 часов во время пребывания в порту. Кроме того, многие круизные суда также устанавливают возрастные ограничения для пассажиров, включая ограничения для беременных женщин и маленьких детей. Предоставляется необходимое медицинское оборудование, которое предназначено для оказания необходимой медицинской помощи в сложных чрезвычайных ситуациях.

В результате проведенного исследования можно выделить несколько самых популярных примеров круизных путешествий и их внутренний устав:

Royal Caribbean International, Celerity Cruises.

«Не перевозите детей в возрасте до шести месяцев на борту судна на дату начала круиза и не менее 12 месяцев в других пунктах назначения. Запрет также распространяется на беременных женщин. Женщины, срок беременности которых на момент окончания круиза составляет не менее 23 недель на последний день круиза. Норвежская круизная линия»

Disney Cruise Line принимает женщин детородного возраста с беременностью до 24 недель на конец круиза. Пассажирам младше 16 лет на борту запрещено посещать фитнес - центр. Современный круизный флот характеризуется усовершенствованием конструкции пассажирских судов, повышенностью комфорта и освоением новых морей и маршрутов.

Доминирующими круизными регионами в мире считаются Карибы/Флорида и Азиатско-Тихоокеанский регион. О Средиземноморье также свидетельствуют данные ежегодного отчета Cruise Industry Newspaper 2019. На них приходится более половины мирового пассажирооборота. США лидируют в мире по стимулированию спроса на круизный туризм. За ними следуют Китай и ФРГ. Германия лидирует в Европе по спросу на круизы, что обусловлено повышенностью собственного флота и рыночной доли немецких круизных компаний AIDA и TUI. На втором месте среди лидеров круизного туризма находится Великобритания, а на третьем месте - Италия. На долю туристов -

доноров приходится четвертая по величине доля рынка, четвертыми по величине рынков круизного отдыха являются Франция и Испания; с 2014 года скандинавский рынок вырос на 5,6%. В целом, можно сказать, что круизы на море занимают нишу, которая является одной из самых быстрорастущих секторов мировой индустрии туризма.

Рынок и характеризуется периодом роста, при этом глобальная круизная индустрия показывает хорошие результаты, о чем свидетельствуют статистические данные, приведенные в ежегодном отчете Cruise Industry News 2019. В отчете отмечается рекордное количество заказанных круизных судов, а в период с 2018 по 2026 год будет построено 91 круизное судно. Будет построено 91 круизное судно. Общий объем инвестиций составляет. Портфель заказов на строительство оценивается в 58 миллиардов долларов США. Общий инвестиционный портфель строительных заказов оценивается в 58 млрд долларов США; 24 лайнера должны были вступить в строй в 2019 году, что является самым высоким показателем за всю историю. Прогнозируется, что Ожидается, что к 2027 году круизный пассажиропоток достигнет 40 миллионов человек. Кроме того, прогнозируется, что ежегодная чистая прибыль круизной индустрии достигнет USD 9 млрд. Ожидается, что ежегодная чистая прибыль круизной индустрии достигнет 9 миллиардов долларов США. В своем ежегодном

отчете "Круизная индустрия. Новости 2020", отрасль в целом оценивается в 29,5 млн пассажиров в 2019 году, что означает, что рост числа пассажиров ожидается увеличение в 1,35 раза к 2027 году. Согласно прогнозам Всемирной туристической организации (ЮНВТО) прогнозируется, что к 2020 г. число международных туристов может сократиться на 60-80%, и число круизных пассажиров также может сократиться. 6... .12 миллионов человек.

Россия обладает огромными природными, культурными и историческими ресурсами, которые могут быть использованы для развития и продвижения круизного туризма на международном морском и речном рынках. С другой стороны, для нашей страны характерно медленное развитие круизного туризма. Развитие круизного туризма по сравнению с объемом Германии и Италии, основных морских государств, обусловлено рядом экономико-географических и социально-культурных факторов. Развитие круизного туризма обусловлено рядом экономико-географических и социально-культурных факторов: низкая доля оборудованных пассажирских портов, отвечающих современным требованиям круизных судов и в своей стране. Неудовлетворительное состояние круизных судов. Причалы на берегах рек, низкий спрос населения на этот вид туризма (потому что он слишком дорогой) и низкий спрос граждан на этот вид туризма из-за высокой стоимости, низкой осведомленности клиентов и страха перед неизвестностью. Черноморский регион в целом имеет большой потенциал для развития круизного туризма. В советский период круизный туризм на Черном море был особенно активен в нашей стране. Здесь были комфортабельные теплоходы "Россия", "Украина", "Победа", "Адмирал Нахимов", "Иван Франко", "Таджикистан" и "Дмитрий Шостакович". Черное море сегодня Всего 1% круизного рынка Черного моря. Европейского круизного рынка. С 2003 года Сочинский морской торговый терминал присутствует на европейском круизном рынке. Он также является членом Ассоциации круизных портов Средиземноморья (MEDCruise), объединяющей 74 круизных порта в 20 странах. Сегодня Сочинский морской торговый порт - это современный пассажирский порт на Черном море, который серьезно реконструирован к Зимним Олимпийским играм 2014 года. После масштабной реконструкции порта Сочи.

Его порт может принимать до двух круизных лайнеров. Длиной 300 м и вместимостью до 3 500 круизных лайнеров, а новый пассажирский терминал

вмещает до 1 200 пассажиров. Однако развитие круизного туризма на Черном море ограничено. Развитие круизного туризма на Черном море было довольно непоследовательным. Был предпринят ряд проектов, но они не увенчались успехом в долгосрочной перспективе. К ним относится попытка возродить популярность круизных судов в 2013 году. Отправления пассажирского судна "Адриана" с заходом в порты Крыма и Сочи в 2013 году, июль 2014 года Проект был прекращен после введения санкций администрации на порты Крыма и Севастополя. В том же году. Крымский Кавказский Круиз был запущен вновь. Круизная линия комфортна по Черному морю. Пассажирское судно Isabella 1 под флагом Белиза, представленный компанией Paradise Cruises & Ferries. Программа включает в себя пятидневный круиз по Черному морю с посещением Стамбула и Батуми. Однако трудности с заходом пассажирских паромов в крымские порты. Одесса является основной причиной закрытия круизной линии. Intermarine (Россия) на Международном туристическом форуме SIFT в Сочи в ноябре 2016 года. Министерство транспорта Крыма, Главное управление транспорта Союза и АО "Сочинский морской торговый порт" обсудили развитие круизного туризма на Черноморском побережье. На Черноморском побережье планируется открыть Крымско-Сочинской круизной линии. В рамках этого проекта предполагалось, что в будущем будет обеспечен стабильный пассажиропоток и приобретение новых пассажирских судов, при условии, что финансовые вложения могут быть возмещены. Анализ текущих предложений от туристических агентств показывает, что морские туры на Черноморском побережье на круизном рынке очень мало. С мая 2017 года на круизном судне является круиз из Сочи в Крым на лайнере "Князь". 'Владимир' маршрут: Сочи - Новороссийск - Ялта. (2 дня) - Севастополь - морской день - Сочи. На корабле есть два бассейна на открытых палубах, 2 ресторана, 4 бара, караоке-бар, аквазоны, спа-салон, кинотеатр, дискотека и концертный зал, девять палуб и конференц-зал. 350 Пассажировместимость лайнера "Князь. Владимир" составляет 600 человек. В стоимость тура входит проживание в каютах (категория каюты выбирается путешественником), питание "шведский стол", развлекательная программа на борту (вечерние шоу, ночные клубы, живая музыка, утренние спортивные мероприятия, мастер-классы, уроки танцев), участие детей в детском Детский клуб, аквазона на открытой палубе, бортовой кинотеатр, кинопоказы на борту.

ISSN (E): 2181-4570

Аннуляция на борту, портовые сборы, налоги и сборы. Дополнительно. Экскурсионная программа, прохладительные напитки. С июня 2018 года в теплое время года работает скоростной теплоход на подводных крыльях Сочи-Батуми "Комета". Развивает скорость до 65 км/ч в хорошую погоду. Судно перевозит 114 пассажиров и занимает около 5-6 часов в хорошую погоду и до 10-11 часов в плохую погоду. Современный исследователь круизного рынка. С.Г. Нездойминов главным фактором успеха морского туризма считает комбинированный подход к развитию и продвижению круизной составляющей. Подход к развитию и продвижению круизной составляющей отдыха и созданию соответствующей инфраструктуры туризма в регионе в комплексе. Туристические услуги для потенциальных потребителей. Благодаря сезонным круизным маршрутам создаются условия для надежного снабжения местной продукцией. Во время захода лайнеров в порты туристы в среднем тратят не менее 50-100 евро на человека. В среднем пассажиры тратят 1 800 долларов США за круиз по всему миру. Это гарантирует мультипликативный эффект. Это гарантирует мультипликативный эффект круизного туризма на местную экономики. С другой стороны, российский рынок круизных перевозок по Черному морю характеризуется следующими проблемами

- прямой зависимостью от погоды воды Черного моря характеризуются штормами, которые представляют прямую угрозу для пассажирских круизных судов. (, что представляет прямую угрозу для пассажирских круизных судов);

- Слабый и непоследовательный рост круизных мощностей в регионе, вызванный отсутствием современной туристической инфраструктуры для комплексного обслуживания клиентов, максимально короткого времени (15-20 минут) для высадки до 6 000 пассажиров, распределения их по наземному транспорту и обеспечения паспортного и таможенного контроля.

- Слабая конкурентоспособность круизного рынка в Черноморском регионе (суда необходимо закупать за рубежом, что требует значительных капитальных затрат)

- Уязвимость круизного рынка к геополитическим влияниям. Это вопрос, который непосредственно влияет на "Подверженность круизного рынка геополитическим проблемам, которые непосредственно влияют на карту круизов Черного моря, ограничивая доступ к некоторым круизным услугам Черного

моря" стран (например, высокие цены на авиабилеты через Атлантику являются одним из препятствий для путешествия через Черное море). Атлантический океан является одним из препятствий для жителей Северной Америки для приобретения морских и речных круизов. Глобальные изменения также привели к уменьшению количества европейских круизных судов и речных круизов в России.

Список литературы

1. Алексеева Н.Д. Исторический аспект развития речного круизного туризма в России // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. №3. С. 17-22.
2. Анисимов К.О., Егоров Г.В., Ефремов Н.А. Строительство новых судов с использованием элементов судоводоноров - реальный путь сохранения российских речных круизов // Речной транспорт (XXI век). 2019. №4(58). С. 51-62.
3. Ахтобадзе Д.Т. Организационно-экономические механизмы реализации стратегических приоритетов развития туризма и рекреации на Северо-Западе России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. №6. С.107-126.
4. Баикина О.А., Валькова Т.М. Круизный туризм: географические и методические рекомендации по формированию индивидуальных комбинированных программ // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. №1. С. 88-96.
5. Безрукова Н. Центры развития речных круизов как основа межрегионального развития туризма ресурсы // Информация. Снабжение. Конкуренция. 2019. №4. С. 200.
6. Безрукова Н.Л. Системный подход к оценке качества речного круизного продукта // Сервис в России и за рубежом. 2017. №3(64). С. 187.
7. Бейдык А.А., Новосад Н.А. Иностраный (въездной) круизный туризм на Северо-Западе // Псковский регионологический журнал. 2018. №9. С. 62-65.
8. Грушенко А.Б. Развитие морского круизного туризма в портах Западной Арктики // Арктика и Север. 2018. №14. С. 29-34.

9. Домнина О.Л. Оценка экологического риска транспортных происшествий на водных объектах / О. Л. Домнина [и др.] // Морские интеллектуальные технологии. 2018. №4-2(42). С. 79-86.

10. Лазарева А.А., Григорьева Т.И. Возможности развития речного круизного туризма в России // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т.14. №2. С. 281-290.

11. Лескова Г.А., Шкуропат С.Г. Предметно-тематический подход к созданию туристско-экскурсионной программы как основа кастомизации в культурном туризме // Вестник Национальной академии туризма. 2019. №3. С. 19-24.

12. Решняк В.И. Роль экологического обеспечения в государственном регулировании водного туризма / В.И Решняк [и др.] // Экономика и предпринимательство. 2019. №7(108). С. 519-523.

13. Решняк В.И., Каляуш А.И., Григорьев А.Н. Теоретические основы технологии перемещения подсланевой воды, образующейся при эксплуатации судовых энергетических установок // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: Морская техника и технология. 2016. №2. С. 70-76.

14. Рочева Е.С. Эффект мультипликации в туризме на примере круизной отрасли Санкт-Петербурга // Известия СПбУЭФ. 2019. №2. С. 103-107.

15. Смолокуров Е.В. Развитие мирового круизного флота: тенденции и перспективы // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2017. №3(19). С. 183-192.

